

WP2A9: Σύνθεση της ανοικτής δημοσίευσης

Η συμμετοχή των πολιτών ως μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Βαλτικής και την Ουκρανία

Συγγραφείς:

Κωνσταντία Λιούζα, Κατερίνα Ζούρου
(Web2Learn)

Κατάσταση έκδοσης

V1.0

Ημερομηνία κατάθεσης

28/08/2024

Επίπεδο διάχυσης

Δημόσιο έγγραφο

Baltics4UA: Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities

Στοιχεία Παραδοτέου

Αριθμός έργου:	2022-2-EE01-KA220-HED-000096422
Ακρωνύμιο έργου:	Baltics4UA
Τίτλος έργου:	Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities
Τίτλος εγγράφου:	Η συμμετοχή των πολιτών ως μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες της Βαλτικής και την Ουκρανία
Αποτέλεσμα:	WP2A9
Ημερομηνία έκδοσης:	28/08/2024
Λέξεις-κλειδιά:	κοινωνικές δράσεις, φορείς τετραπλής έλικας, ανθρωπιστική κρίση, ανθεκτικότητα
Copyright	Creative Commons License 4.0 International

Σύπραξη

Η κοινοπραξία που διέπει το έργο αντιπροσωπεύει επαρκώς ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, καθώς 5 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο του Ταλίν, Εθνικό Πολυτεχνείο του Λβιβ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας, Πανεπιστήμιο του Τάρτου, Πανεπιστήμιο

της Λετονίας) συνεργάζονται με έναν ειδικό στην ψηφιακή εκπαίδευση (Web2Learn). Αυτός ο συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειριών και δικτύων εγγυάται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση προς ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

	Όνομασία	Συντομογραφία	Χώρα
1	Tallinn University	TLU	Estonia
2	Lviv Polytechnic National University	LPNU	Ukraine
3	Web2Learn	W2L	Greece
4	Kaunas University of Technology	KTU	Lithuania
5	University of Tartu	UT	Estonia
6	University of Latvia	UL	Latvia

Baltics4UA: Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities

Ιστορικό αλλαγών

Έκδοση	Ημερομηνία	Αναθεώρηση από	Αιτία
V1.0	14/07/2024	Rasa Dovidonyte (KTU)	Εσωτερική αξιολόγηση
V1.0	14/07/2024	Yurii Kondratyk Kateryna Boichenko (Web 2Learn)	Τελικές πινελιές στη διάταξη του εντύπου: τελευταία αναθεώρηση περιεχομένου

Δήλωση γνησιότητας:

Το παρόν παραδοτέο περιέχει πρωτότυπο αδημοσίευτο υλικό, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς το αντίθετο. Η αναγνώριση του ήδη δημοσιευμένου υλικού και του έργου άλλων έχει γίνει με κατάλληλη αναφορά, παράθεση ή και τα δύο.

Αποποίηση ευθυνών:

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν παραδοτέο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο

του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Σύνθεση

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, πολλοί Ουκρανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές και να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλες χώρες για λόγους ασφαλείας. Οι χώρες της Βαλτικής, Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, δέχτηκαν πρόσφυγες από την Ουκρανία, στους οποίους παρείχαν την απαραίτητη υποστήριξη, ενώ υλοποίησαν και διάφορες δραστηριότητες για να εξασφαλίσουν την ομαλή ένταξη τους στην κοινωνία υποδοχής. Αυτή η ανθρωπιστική κρίση έχει παρουσιάσει νέες προκλήσεις τόσο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες στα κράτη της Βαλτικής όσο και στις κοινότητες υποδοχής τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βαλτικής υλοποιούν το έργο “Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities” (Baltics4UA) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2: Συμπράξεις Συνεργασίας.

Ο κύριος στόχος του έργου Baltics4UA είναι να ενισχύσει την κοινωνική ευθύνη των πανεπιστημίων της Βαλτικής μέσω δράσεων που εμπλέκουν τους πολίτες στην αντιμετώπιση της Ουκρανικής ανθρωπιστικής κρίσης στα κράτη της Βαλτικής. Το έργο Baltics4UA ενώνει 5 πανεπιστήμια [Πανεπιστήμιο του Ταλίν, Πανεπιστήμιο Τάρτου (Εσθονία), Πανεπιστήμιο Λετονίας (Λετονία), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (Λιθουανία) και Εθνικό Πολυτεχνείο του Λβιβ (Ουκρανία)]. Στο έργο συμμετέχει, επίσης, η Web2Learn (W2L), μία εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Πρόκειται για έναν επιχειρηματικό εταίρο που δραστηριοποιείται στο σταυροδρόμι της ανοικτής καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου. Η Web2Learn φέρνει σε επαφή ακαδημαϊκούς (και γενικά, εκπαιδευτικούς) εταίρους με επιχειρηματικούς εταίρους σε γόνιμες συνεργασίες έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασμού υπηρεσιών.

Για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, όλοι οι εταίροι του έργου Baltics4UA οργάνωσαν κοινωνικές δράσεις στα ιδρύματά τους. Αυτές οι κοινωνικές δράσεις οργανώθηκαν ακολουθώντας το μοντέλο της τετραπλής έλικας. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα πλαίσιο καινοτομίας που ενσωματώνει τέσσερις κύριους τομείς: τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών, για την προώθηση της συνεργατικής καινοτομίας και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ακαδημαϊκή κοινότητα προετοιμάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικούς πόρους και διεξάγει έρευνα, η βιομηχανία προτείνει πρακτικές εφαρμογές, η κυβέρνηση εξασφαλίζει την υποστήριξη με χάραξη πολιτικών και ρυθμίσεων, και η κοινωνία προτείνει δραστηριότητες συμμετοχής της κοινότητας. Η συνέργεια και η εμπλοκή μεταξύ αυτών των τεσσάρων τομέων αντιμετωπίζει πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις μέσω μιας ολιστικής και συμπεριληπτικής προσέγγισης.

Πριν από τον σχεδιασμό και την οργάνωση των κοινωνικών δράσεων, υιοθετήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση των Butkevičienė et. all (2021) για δύο λόγους: α) την εστίασή της στη συμμετοχή των πολιτών σε κοινωνικο-περιβαλλοντικά ζητήματα με βάση την ανάλυση μελετών περίπτωσης (case

studies), και β) την έμφαση στην κοινωνική καινοτομία και συμμετοχή, δύο στοιχεία που συνδέονται στενά με τους στόχους του έργου Baltics4UA.

Οι πρακτικές και οι δράσεις συμμετοχής των πολιτών δημιουργούν ισχυρότερες και βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, υιοθετήθηκε η τυπολογία εμπλοκής των πολιτών, όπως περιγράφεται από την Ομάδα Εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Συμμετοχή των Πολιτών (2015). Αυτή η τυπολογία διακρίνει τέσσερα επίπεδα συμμετοχής των πολιτών, ειδικότερα:

1. **Ενημέρωση:** Οι πολίτες είναι αποδέκτες πληροφοριών από εξωτερικούς φορείς.
2. **Διαβούλευση:** Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους πολίτες, με τον ρόλο των πολιτών να περιορίζεται σε αυτήν τη μονόδρομη αλληλεπίδραση.
3. **Συνεργασία:** Οι πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν στη διαδικασία σε ένα σχήμα αμφίδρομης αλληλεπίδρασης.
4. **Ενδυνάμωση:** Οι πολίτες είναι εμπνευστές και στρατηγικοί οργανωτές των δράσεων.

Τα ακόλουθα επίπεδα εμπλοκής ποικίλλουν, από το επίπεδο της παθητικής λήψης πληροφοριών, έως το πιο προχωρημένο επίπεδο της ενδυνάμωσης, όταν τα μέλη της κοινότητας νιώθουν ενδυναμωμένα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να οργανώσουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Προκειμένου να υπάρξει ένας κοινός οδικός χάρτης κοινωνικών δράσεων, σχεδιάστηκε το περίγραμμα μιας τυπολογίας αυτών. Η πρώτη παρουσίαση αυτής της τυπολογίας είναι διαθέσιμη στη δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης των Ζουρου & Οικονομου (2023) “Baltic universities fostering citizen engagement through social actions for Ukrainian refugees” [Τα πανεπιστήμια της Βαλτικής προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών μέσω κοινωνικών δράσεων για τους Ουκρανούς πρόσφυγες]. Η τυπολογία περιλαμβάνει 18 είδη κοινωνικών δράσεων:

1. Επιστήμη των πολιτών
2. Hackathon
3. Συλλογική χρηματοδότηση (Crowdfunding)
4. Πληθοπορισμός (Crowdsourcing)
5. Ιδιόχειρες κατασκευές/ Κάν' το μόνος σου (Do-it-yourself)
6. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ.)
7. Υποτροφία
8. Σπουδές χωρίς δίδακτρα
9. Δωρεάν στέγαση
10. Ψυχολογική συμβουλευτική
11. Διαδικτυακή ραδιοφωνική μετάδοση (Podcast)
12. Εκστρατεία / Καμπάνια (Campaign)
13. Δημόσιες διαλέξεις

14. Νομική συμβουλευτική
15. Εκδήλωση δικτύωσης
16. Καλοκαιρινή κατασκήνωση
17. Εκπαιδευτικός εξοπλισμός
18. Ομάδα εργασίας/ έρευνας

Οι κοινωνικές δράσεις οργανώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ακόλουθων πρωταρχικών ομάδων-στόχων: φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, Ουκρανοί πρόσφυγες και/ή εσωτερικά εκτοπισθέντες, καθώς και πολίτες της Βαλτικής και της Ουκρανίας.

Επιπλέον, το έργο επιδιώκει να εξασφαλίσει τον συστηματικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση κοινωνικών δράσεων, στις οποίες συμμετέχουν πολίτες. Η μεθοδολογία του Baltics4UA και τα εργαλεία της προετοιμάστηκαν και διανεμήθηκαν σε όλους τους εταίρους του έργου. Ακολουθώντας τη λίστα ελέγχου, όπως περιγράφεται στη μεθοδολογία του έργου, οι εταίροι οργάνωσαν 23 κοινωνικές δράσεις ακολουθώντας τη μεθοδολογία 9 βημάτων, η οποία περιλαμβάνει:

- 1) τον καθορισμό των ομάδων-στόχων,
- 2) την ανάπτυξη στρατηγικής για τη συμμετοχή,
- 3) την εξέταση θεμάτων συμπερίληψης και ποικιλομορφίας,
- 4) τον καθορισμό του επιπέδου συμμετοχής των πολιτών,
- 5) τον προσδιορισμό του τύπου της κοινωνικής δράσης,
- 6) τη δημιουργία ενός σχεδίου εφαρμογής,
- 7) την εκπαίδευση προσωπικού,
- 8) την αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων, και
- 9) τη διάχυση και τον διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών.

Αυτή η δομημένη προσέγγιση εξασφάλισε ότι οι πρωτοβουλίες συμμετοχής συνάδουν με τους στόχους του έργου και τις ειδικές ανάγκες των ομάδων-στόχων. Οι 23 κοινωνικές δράσεις υιοθέτησαν ένα από τα τέσσερα επίπεδα συμμετοχής των πολιτών (ενημέρωση - 9 δράσεις, διαβούλευση - 4 δράσεις, συνεργασία - 7 δράσεις, ενδυνάμωση - 3 δράσεις):

Επίπεδο συμμετοχής πολιτών	Τύπος κοινωνικής δράσης	Τίτλος της κοινωνικής δράσης
----------------------------	-------------------------	------------------------------

ενημέρωση	Καλλιτεχνική εκδήλωση	1. Προβολή ταινίας “Who are we? Psychoanalysis of Ukrainians” (Ποιοι είμαστε; Ψυχανάλυση των Ουκρανών) και συζήτηση κατόπιν προβολής (UT, Estonia)
	Δημόσια διάλεξη	2. Δημόσια διάλεξη “Information war: Industry 4.0 enabled technologies to ensure freedom, security and justice” (Ο πόλεμος της πληροφορίας: Η βιομηχανία 4.0 επέτρεψε στις τεχνολογίες τη διασφάλιση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης) (KTU, Lithuania)
	Δημόσια διάλεξη	3. Εκδήλωση εθελοντισμού που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση Caritas “Discover yourself as a volunteer” (Ανακάλυψε τον εθελοντή μέσα σου) (KTU, Lithuania)
	Δημόσια διάλεξη	4. Δημόσια διάλεξη “Leadership in times of crises” (Ηγετικές ικανότητες σε περιόδους κρίσεων) (LU, Latvia)
	Εκδήλωση δικτύωσης	5. Κυνήγι θησαυρού Ουκρανίας (UT, Estonia)
	Καλλιτεχνική εκδήλωση	6. Έκθεση της Beata Kurkul “Fighting Ukraine” (Μαχόμενη Ουκρανία) (KTU, Lithuania)
	Δημόσια διάλεξη	7. “Ukraine Indomitable: How Ukrainians Keep Standing During the War?” (Αδάμαστη Ουκρανία: Πώς οι Ουκρανοί παραμένουν όρθιοι κατά τη διάρκεια του πολέμου;) (UT, Estonia)
	Δημόσια διάλεξη	8. Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ουκρανίας, Εξοχότατο Maksym Kononenko (UT, Estonia)
	Εκδήλωση δικτύωσης	9. Προβολή ταινίας “A Letter to Ukraine” (Ένα γράμμα προς την Ουκρανία) και συζήτηση κατόπιν προβολής με τον σκηνοθέτη (KTU, Lithuania)
Διαβούλευση	Εκδήλωση δικτύωσης	10. Τουρνουά δημόσιου διαλόγου (debate) νέων στο Πολεμικό Μουσείο (War Museum) (Latvia, LU)

	<i>Δημόσια διάλεξη</i>	11. Δημόσια διάλεξη και συζήτηση για τις προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου (Latvia, LU)
	<i>Καμπάνια</i>	12. Δημόσιος διάλογος για το ντοκιμαντέρ “Ukrainian Storybox – Voices of War” (Ουκρανικό κουτί ιστοριών - Φωνές από τον Πόλεμο) με θέμα τις φωνές από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου (Latvia, LU)
	<i>Ομάδα εργασίας/ έρευνας</i>	13. Έρευνα σε Ουκρανούς φοιτητές (Estonia, TLU)
Συνεργασία	Εκδήλωση δικτύωσης	14. Σεμινάριο φοιτητών για τη συμμετοχή των Ουκρανών μαθητών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (Estonia, TLU)
	<i>Ομάδα εργασίας/ έρευνας</i>	15. Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “The vector of values as the main direction of influence in involving citizens in humanitarian aid in crisis situations” (Ο φορέας των αξιών ως κύρια κατεύθυνση επιρροής για τη συμμετοχή των πολιτών στην ανθρωπιστική βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης) (Ukraine, LPNU)
	<i>Ομάδα εργασίας/ έρευνας</i>	16. Καταιγισμός ιδεών με θέμα "The role of the academic community in engaging citizens in humanitarian aid" (Ο ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας στη συμμετοχή των πολιτών στην ανθρωπιστική βοήθεια) (Ukraine, LPNU)

	<i>Ομάδα εργασίας/ έρευνας</i>	17. Πρωτάθλημα μελέτης περίπτωσης: “Social Communications as an Effective Tool for Involving Business in Humanitarian Aid” (Οι κοινωνικές επικοινωνίες ως αποτελεσματικό εργαλείο για την εμπλοκή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ανθρωπιστική βοήθεια) (Ukraine, LPNU)
	<i>Ομάδα εργασίας/ έρευνας</i>	18. Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα: “Psychological support for citizens in humanitarian aid in crisis situations” (Ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης) (Ukraine, LPNU)
	<i>Hackathon</i>	19. Cosmic Hackathon “Baltic Universities’ students for Ukrainian cultural heritage protection through space data and Earth observations” (Φοιτητές των Πανεπιστημίων της Βαλτικής για την προστασία της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διαστημικών δεδομένων και παρατηρήσεων της Γης) (Greece, Web2Learn)
	<i>Hackathon</i>	20. Hackathon με θέμα “Young professionals using space data to safeguard Ukrainian cultural heritage” (Νέοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν διαστημικά δεδομένα για τη διαφύλαξη της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς) (Greece, Web2Learn)
Ενδυνάμωση	Καλλιτεχνική εκδήλωση	21. Εργαστήριο παραδοσιακών χορών (Estonia, TLU)
	Κάν’ το μόνος σου (DIY)	22. “Spend a day with me” (Πέραν μια μέρα μαζί μου), παράλληλη εκμάθηση γλωσσών (language tandem) (Estonia, TLU)

	<p>Κάν' το μόνος σου (DIY)</p>	<p>23. Σεμινάριο LIFE με θέμα τις δράσεις συμμετοχής των πολιτών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια ή εκπαιδευτική υποστήριξη σε Ουκρανούς στην Εσθονία και την Ουκρανία (Estonia, TLU)</p>
--	--------------------------------	--

Στις 23 κοινωνικές δράσεις του έργου έλαβαν μέρος 448 συμμετέχοντες. Για τη λήψη ανατροφοδότησης και για τη μέτρηση του αντίκτυπου αυτών των δράσεων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν, στο τέλος των δράσεων, μια αξιολογική ανατροφοδότηση που αποτελούνταν από έξι ερωτήσεις. Η έρευνα εφαρμόστηκε για 16 δραστηριότητες από τις 23. Το 85% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι δραστηριότητες ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πόσο πιθανό είναι να συμμετάσχουν σε παρόμοια δράση στο μέλλον, και η μέση βαθμολογία ήταν 4,7 (σύμφωνα με την κλίμακα Likert από το 1 έως το 5, με το 5 να είναι το πιο πιθανό). Στην έρευνα υπήρχε μία ερώτηση ανοικτού τύπου σχετικά με το αν η δραστηριότητα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Το 70% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι έχουν γενικό ενδιαφέρον για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η συμμετοχή τους εξαρτάται από τον σκοπό και το πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν κατά πόσο η δράση βοήθησε να αυξηθεί το κίνητρο ή το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που οργανώθηκαν από το πανεπιστήμιο για την Ουκρανία και τους Ουκρανούς πρόσφυγες, και προτάθηκαν οι ακόλουθες επιλογές: 63% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η δράση αύξησε το κίνητρό τους (πάρα πολύ), 21% - λίγο, 14% - δεν είμαι σίγουρος και 2% δήλωσαν ότι η δράση δεν τους παρακίνησε καθόλου. Τέλος, η γενική ικανοποίηση από τις κοινωνικές δράσεις ήταν 9,1 σύμφωνα με την κλίμακα Likert από το 1 (καθόλου ικανοποιημένος) έως το 10 (πολύ ικανοποιημένος).

Οι εταίροι του έργου εντόπισαν τις ακόλουθες προκλήσεις κατά τη διοργάνωση και την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων: δυσκολίες στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και στον εντοπισμό των αναγκών τους, έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, γλωσσικά εμπόδια, ανησυχίες για την ασφάλεια που αντιμετώπισαν οι εταίροι του έργου από την Ουκρανία, ανάγκη εξεύρεσης ασφαλούς χώρου για τη διοργάνωση των δράσεων, απώλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας των ανθρωπιστικών κρίσεων, έλλειψη απαντήσεων στις έρευνες μετά την ολοκλήρωση των δράσεων. Ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις, οι εταίροι του έργου ήταν σε θέση να τις προβλέψουν εκ των προτέρων και έλαβαν μέτρα για να τις εξαλείψουν ή να τις αμβλύνουν, ενώ άλλες δεν είχαν ληφθεί υπόψη εκ των προτέρων.

Οι διοργανωτές των κοινωνικών δράσεων αποκόμισαν εμπειρίες από τις οποίες θα μπορούσε κανείς να διδαχθεί πολλά και ίσως να φανούν χρήσιμες για όποιον ενδιαφέρεται να οργανώσει παρόμοιες κοινωνικές δράσεις. Οι προβολές ντοκιμαντέρ για την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία προκάλεσαν έντονα συναισθήματα και συζητήσεις στο κοινό. Επίσης, ενίσχυσαν την ενσυναίσθηση

των θεατών και την προθυμία τους να παράσχουν υποστήριξη ή ακόμα και να εμπλακούν σε πρωτοβουλίες που παρέχουν υποστήριξη. Το Πανεπιστήμιο του Τάρτου διοργάνωσε μια εκδήλωση συνάντησης με τον Ουκρανό Πρέσβη, η οποία διεξήχθη με τρόπο που έμοιαζε περισσότερο με επίσημη παρουσίαση παρά με μια συμμετοχική συζήτηση. Ωστόσο, το μέρος της εκδήλωσης με τις ερωτήσεις και απαντήσεις έδωσε ζωντάνια στην εκδήλωση. Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας διάλεξης με θέμα “Leadership in times of crises” (Ηγετικές ικανότητες σε περιόδους κρίσεων), μιας και η διατήρηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων μετατράπηκε σε πρόκληση, καθώς η εκδήλωση οργανώθηκε χωρίς το πρωί του Σαββάτου. Το Εθνικό Πολυτεχνείο του Λβιβ διοργάνωσε ένα πρωτάθλημα μελέτης περίπτωσης, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “επιτυχία”, καθώς οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία. Μερικές κοινωνικές δράσεις απευθύνονταν σε νεότερους συμμετέχοντες, μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου: Το εργαστήριο παραδοσιακών χορών για παιδιά ηλικίας 9-14 ετών και η δημόσια διάλεξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κάουνας (LT) για τον εθελοντισμό για μαθητές Γυμνασίου. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν επιτυχίες, καθώς ενθάρρυναν την κοινωνική ένταξη των Ουκρανών και ενθάρρυναν τους νέους να γίνουν εθελοντές σε οργανώσεις, οι οποίες παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε Ουκρανούς πληγέντες από τον πόλεμο. Το πρωτάθλημα μελέτης περίπτωσης έδειξε ότι οι φοιτητές έχουν πολλές καινοτόμες ιδέες και κοινωνικές επικοινωνίες που είναι ωφέλιμες στην ανθρωπιστική βοήθεια. Το Πανεπιστήμιο του Ταλίν τόνισε ότι, για να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία και εμπλοκή των συμμετεχόντων, αξίζει να εξεταστεί η ιδέα να διοργανώνονται κοινωνικές δράσεις στη γλώσσα καταγωγής των συμμετεχόντων. Τα Hackathons που διοργανώθηκαν από το Web2Learn ανέδειξαν τη σημασία της χρήσης αποτελεσματικών διαδικτυακών εργαλείων συνεργασίας και επικοινωνίας για την ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων από διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Η συνεργασία με άλλα ιδρύματα κατά τη διοργάνωση κοινωνικών δράσεων αποτέλεσε θεμέλιο που επέτρεψε σε διάφορα ιδρύματα να συνδυάσουν τις ικανότητες και τους πόρους τους παρέχοντας υποστήριξη στην Ουκρανία και τους πολίτες της που επλήγησαν από τον πόλεμο. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση κοινωνικών δράσεων, οι εταίροι του έργου θα συνιστούσαν πριν από τη διοργάνωση δράσεων να λαμβάνεται υπόψη ποια είναι η ομάδα-στόχος και πώς θα εμπλέκεται το κοινό ώστε να συμμετάσχει ενεργά. Επιπλέον, οι φοιτητές, οι μαθητές λυκείου και οι ομάδες νέων είναι κοινό με σημαντικές δυνατότητες. Επιπρόσθετα, προσπαθήστε να αποφύγετε τα γλωσσικά εμπόδια κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σχεδιάστε εκδηλώσεις στη γλώσσα των συμμετεχόντων. Για να έχετε μια πιο παραγωγική διαδικτυακή συνεργασία χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά εργαλεία διαδικτυακής συνεργασίας και επικοινωνίας. Η δι-ιδρυματική συνεργασία είχε θετικό αντίκτυπο στην επιτυχία των δράσεων.

Baltics4UA: Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities

Baltics4UA: Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Butkevičienė, E., A. Skarlatidou, B. Balázs, B. Duží, L. Massetti, I. Tsampoulatidis & L. Tauginienė. (2020). Citizen Science Case Studies and Their Impacts on Social Innovation. In: Vohland, K., et al. The Science of Citizen Science. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4_16

World Bank Working Group on Citizen Engagement (2015). Engaging With Citizens For Improved Development Results, Strategic Framework For Mainstreaming Citizen Engagement In Wbg Operations, Concept Note. Accessible at

<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/266371468124780089/strategic-framework-for-mainstreaming-citizen-engagement-in-world-bank-group-operations-engaging-with-citizens-for-improved-results>

Zourou, K., Oikonomou, S., (2023). Baltic universities fostering citizen engagement through social actions for Ukrainian refugees. Baltics4UA consortium. Accessible at

<https://zenodo.org/records/7994655>